

SIMSIZ SENSOR TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA (SANOAT 4.0) SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

Toshtemirov Temirbek Qodirjon o'g'li

*Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari
universiteti tayanch doktoranti (temirbektoshtemirov@gmail.com)*

Annotasiya: Qishloq xo'jaliginida simsiz sensor texnologiyalar asosida sanoat 4.0 da istiqbollari o'rganishga bag'ishlangan. So'nggi yillarda qishloq xo'jaligiga raqamli texnologiyalar faol joriy etilib, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, mahsulot sifatini yaxshilash va atrof-muhitga salbiy ta'sirini kamaytirish uchun yangi imkoniyatlar yaratilmoqda. qishloq xo'jaligini raqamlashtirishning asosiy jihatlari, jumladan simsiz sensor texnologiyalardan foydalanish, jarayonlarni avtomatlashtirish, ma'lumotlar tahlili va buyumlar internetini o'z ichiga oladi.

Kalit so'z: Simsiz sensor texnologiyalari (WSN), Buyumlar interneti (IoT), Robototexnika.

Sanoatlashtirishning rivojlanish asosida va yangi texnologiyalarni keng joriy etish shubhasiz, dunyoning yangi raqamli davrga o'tishiga olib keladi. Bu davr yuqori texnologiyalarning jadal rivojlanishi bilan tavsiflanadi hayotimizning barcha sohalariga keng qo'llaniladi texnologiya, simsiz sensor texnologiyalari (WSN), buyumlar interneti (IoT) va robototexnikadur[1].

Jahon oziq-ovqat bozorining 2050 yilgacha rivojlantirish prognozlariga ko'ra. dunyo aholisining ko'payishi hisobiga 9,4-10,1 milliard kishini tashkil qiladi. Aholi soni yil sayin shu tarzda oshib borishi 2100 yilga kelib 9,4 dan 12,7 milliardgacha tashkil etishini ko'rsatmoqda. Shuning uchun, oziq-ovqat ishlab chiqarish 2100 yilga kelib aholining ko'payishini qondirish uchun 70% ga o'sishi kutilmoqda . Shu bilan birga, iqlim o'zgarishining ta'siri unumdor yerlar va ishlab chiqarishni katta muamolarga olib kelmoqda[2] , buning natijasida yillik zarar 2100 yilga kelib yalpi jahon mahsulotining 0,1 va 1,0 foizini tashkil qilishi kutilmoqda .

Bundan tashqari, fermerlarning ekinlarni noto'g'ri boshqarishi va resurslardan keng foydalanish ko'pincha kislotalilik, eroziya va og'ir metallar bilan ifloslanishi tufayli tuproqning yomonlashishiga olib keladi. Shuning uchun, fermerlar barqaror oziq-ovqat ishlab chiqarish uchun o'g'itlar, suv va ozuqa moddalari kabi turli resurslardan juda optimallashtirilgan tarzda foydalanishlari talab etilmoqda. Shu sababli, simsiz sensor texnologiyasi aqlli dehqonchilik fermerlar uchun qishloq xo'jaligi monitoring va atrof-muhitni muhofaza qilish uchun ulkan imkoniyat yaratadi [3-4].

«Sanoat 4.0» (*Industry 4.0*) va boshqa tashabbuslar yaxlit, adaptiv avtomatlashtirishga olib keladi, u ishlab chiqarish jarayonini boshqa biznes funksiyalar, shu jumladan tashqi logistika, mijozlarga xizmat ko'rsatish va chiqish logistikasini birlashtiradi. Bu tashabbuslarning muhim qismi sohaning barcha tomonlarini, shu jumladan loyihlash, yetkazib berish zanjiri, ishlab chiqarishni

avtomatlashtirish va hayot siklini boshqarishning muvofiqlashtirishni optimallashtirish uchun texnologiyalarni qo'llash hisoblanadi[5].

Qishloq xo'jaligining ibtidoiy bosqichdan hozirgi kundagi ilg'or darajasigacha bo'lgan evolyutsiyasi vaqt o'tishi bilan bosqichma-bosqich amalga oshirildi. 1-rasmda sanoat inqiloblari va qishloq xo'jaligi inqiloblarining sxematik vaqt jadvallari birgalikda ko'rsatilgan. Qishloq xo'jaligidagi texnologik ishlanmalar 4 ta uzoq muddatli bo'linadi va Qishloq xo'jaligi 1.0 dan 4.0 ga o'tish deb nomlanadi.

1– rasm. Sanoat va qishloq xo'jaligi rivojlanish istiqbollari

Qishloq xo'jaligi 1.0: Qadimgi davrlardan an'anaviy dehqonchilik amaliyoti bo'lgan, dehqonlar asosan ishchi kuchi va hayvon kuchiga tayangan holda dehqonchilikda asosan mahalliy qo'l asboblardan foydalangan davr Qishloq xo'jaligi 1.0 deb qabul qilingan. Bunday qishloq xo'jaligi katta qo'l mehnatini talab qildi, lekin unumdorlik juda past edi.

Qishloq xo'jaligi 2.0: 1-rasmdan ko'rishimiz mumkinki, u 1784 yildan deyarli 1870 yilgacha, qishloq xo'jaligi texnikasi tuproqqa ishlov berish, ekish, begona o'tlar, sug'orish va hosil yig'ish uchun ishlatilganda oziq-ovqat ishlab chiqarishni ko'paytirish va qo'l mehnatini qisqartirish davri deb ataladi.

Qishloq xo'jaligi 3.0: shuningdek, "Precision Farming" deb ataladigan kompyuter va elektronika yutuqlari tufayli paydo bo'ldi. Ushbu ishlanmalar texnikadan foydalanishda energiyani tejash va sug'orishda suvni tejash, dalada kimyoviy moddalardan foydalanishni qisqartirish va qishloq xo'jaligi tizimlarining ekspluatatsion samaradorligini oshirishga mo'ljallangan hisoblanadi[43]. Xalqaro qishloq xo'jaligi jamiyati ta'rifiga ko'ra, "Aniq qishloq xo'jaligi" - bu vaqtinchalik, fazoviy va individual ma'lumotlarni to'playdigan, qayta ishlaydigan va tahlil qiladigan va ularni sayt, o'simlik yoki hayvonlarni boshqarish uchun boshqa ma'lumotlar bilan birlashtiradigan boshqaruv strategiyasidir.

Qishloq xo'jaligi 4.0: Qishloq xo'jaligi sektori yangi raqamli texnologiyalar tufayli qishloq xo'jaligining "Qishloq xo'jaligi 4.0" deb nomlangan yangi davriga kirib bormoqda. Qishloq xo'jaligi 4.0 qishloq xo'jaligi va ekologik muammolarni o'simlik va chorvachilikdan tortib begona o'tlardan tozalash, zararkunandalarga

qarshi kurash, shuningdek, hosil yig'im-terimgacha bo'lgan turli qishloq xo'jaligi texnologiyalariga moslashtirilgan raqamlashtirish, avtomatlashtirish va sun'iy intellekt tufayli yechim topadi.

Bugungi kunga kelib raqamli texnologiyalar bilan bog'liq ko'plab tadqiqotlar qishloq xo'jaligida Axborot va kommunikatsiya texnologiyalarini (AKT) [6], buyumlar internetini (IoT), Cloud Computingni (CC) Big Data Analyticsni (BDA), robototexnikani va Machine Learningni (ML) tadbiq etish bo'yicha olib borilmoqda.

Sanoat 4.0, o'zining asosiy komponenti bo'lgan buyumlar internetini (IoT) qishloq xo'jaligini o'zgartirish uchun misli ko'rilmagan imkoniyatlarni taqdim etadi. Simsiz sensor texnologiyalari "Precision Agriculture" kompaniyasining ajralmas qismiga aylanib, samaradorlik, barqarorlik va rentabellikni oshirish uchun katta foyda keltiradi[6-7].

Simsiz sensorli texnologiyalar (IoT) resurslardan foydalanishni optimallashtirish va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish orqali qishloq xo'jaligida asosiy rol o'ynaydi bunda asosiy afzalliklari:

1) Sug'orishni optimallashtirish:

➤ Tuproq namligining aniq monitoringi: Tuproq namligi sensorlari namlikning haqiqiy darajalari haqida ma'lumot beradi, bu sizga ortiqcha sug'orish yoki suv ostida qolmasligingizga yordam beradi [8].

➤ Avtomatik sug'orish tizimlarini boshqarish: Sensorlardan olingan ma'lumotlar sug'orish tizimlarini avtomatik ravishda boshqarish uchun ishlatilishi mumkin, bu suvni kerakli vaqtda va kerakli miqdorda aniq etkazib berishni ta'minlaydi.

➤ Suv sarfini kamaytirish: sug'orishni optimallashtirish suv sarfini 20-50% ga qisqartirishi mumkin, bu esa resurslarni tejash va ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish imkonini beradi.

2) Oziqa moddalarni boshqarish:

➤ Tuproq monitoringi: Tuproq sensorlari o'g'itlarni qo'llashni optimallashtirish uchun pH, ozuqaviy moddalar darajasini va boshqa muhim parametrlarni aniqlaydi.

➤ Atrof-muhit ifloslanishining kamayishi: Oziq moddalarni aniq boshqarish azot va fosfor chiqindilarini kamaytiradi, bu esa atrof-muhitga ijobiy tasir ko'rsatadi[9-11].

3) Zararkunandalar va kasalliklarga qarshi kurash:

➤ Muammoni erta aniqlash: Sensorlar zararkunandalar va kasalliklarni jiddiy zarar yetkazmasdan oldin aniqlashi mumkin.

➤ O'z vaqtida kasalliklarga kurashish choralari: erta aniqlash zararkunandalar va kasalliklarga qarshi kurashish uchun o'z vaqtida choralar ko'rish, ularning ko'payishi va hosilning yo'qotilishini minimallashtirish imkonini beradi[12].

➤ Kimyovi modallardan foydalanishni kamaytirish: zararkunandalar va kasalliklarni aniq nazorat qilish kimyovi modallardan foydalanishni kamaytirishi mumkin, bu esa yanada ekologik toza va xavfsizroq yondashuvdir.

4) Qo‘shimcha imtiyozlar:

- Hosildorlikni oshirish: resurslardan foydalanishni optimallashtirish qishloq xo‘jaligida hosildorlikni oshiradi.
- Xarajatlarni kamaytirish: resurslarni aniq boshqarish suv, o‘g‘itlar, kimyovi modallarni va boshqa kirish xarajatlarini kamaytiradi.
- Barqarorlikni oshirish: resurslardan samarali foydalanish qishloq xo‘jaligining atrof-muhitga tasirini minimallashtirishga yordam beradi [13-14].

Xulosa

Qishloq xo‘jaligida barqaror oziq-ovqat ishlab chiqarish uchun o‘g‘itlar, suv va ozuqa moddalari kabi turli resurslardan juda optimallashtirilgan tarzda foydalanishlari uchun doimiy ravishda yangi yechimlar va texnologiyalar taklif etilmoqda hamda amalga oshirilmoqda. Bu simsiz sensor texnologiyasi (WSN) ning paydo bo‘lishiga olib keldi. Qishloq xo‘jaligi yer maydonlarni SST internet muhiti orqali qurilmalar, sensorlar, mashinalar, dasturiy ta‘minot orqali barcha maydonlarni real vaqt davomida monitoring qilish imkoni beradi.

Simsiz sensor texnologiyalari qishloq xo‘jaligida takomillashtirishda muhim rol o‘ynaydi. Bu esa qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishining samaradorligi va barqarorligini oshirishga olib keladi.

FOYDALIGAN ADABIYOTLAR

[1]. United Nations; Department of Economic and Social Affairs; Population Division. *World Population Prospects Highlights, 2019 Revision Highlights, 2019 Revision*; United Nations: New York, NY, USA, 2019.

[2]. O’Grady, M.J.; O’Hare, G.M. Modelling the smart farm. *Inf. Process. Agric.* 2017, 4, 179–187. [CrossRef].

[3]. Julian, Q.; Nat, D. *Climate Change and Land Tenure*; IIED (International Institute for Environment and Development) and Natural Resources Institute, University of Greenwich: London, UK, 2008; p. 68.

[4]. Ingram, G.K.; Hong, Y.H. (Eds.) *Climate Change and Land Policies*; Lincoln Institute of Land Policy: Cambridge, MA, USA, 2011.

[5]. Adomako, T.; Ampadu, B. The Impact Agricultural Practices on Environmental Sustainability in Ghana: A Review. *J. Sustain. Dev.* 2015, 8, 70. [CrossRef].

[6]. Khujamatov, T. Toshtemirov Wireless sensor networks based Agriculture 4.0: challenges and apportions 2020 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), Tashkent, Uzbekistan – 2020.-5 p

[7]. Tuskov A.A., Grosheva E.S., Palatkin I.V., Shorokhova O.S. (2018) «Industriya 4.0» v APK: osnovnye tendentsii primeneniya tekhnologii interneta veshchei v sel'skom khozyaistve ["Industry 4.0" in the agro-industrial complex: the main trends in the use of Internet of things technologies in agriculture]. *Modeli, sistemy, seti v ekonomike, tekhnike, prirode i obshchestve* [Models, systems, networks in economics, technology, nature and society], 1 (25), pp. 55-64.

[8]. K.Khujamatov, Khasanov D T, T.Toshtemirov, Saburova.N., Xamrayev I.I. IoT based agriculture 4.0: challenges and opportunities. Bulletin of TUIT: Management and Communication Technologies Bulletin of TUIT: Management and Communication Technologies, Volume 4, December 2021.-No. 2-8 p .

[9]. H. Khujamatov, T.Toshtemirov, A.Lazarev and Raximjonov Q.T. “ IoT and 5G technology in agriculture” 2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), Tashkent, Uzbekistan – 2021

[11]. K. Khujamatov, D. Khasanov, B. Fayzullaev, E. Reypnazarov. “WSN-Based Research the Monitoring Systems for the Solar Power Stations of Telecommunication Objects,” IIUM Engineering Journal , Vol. 22, no. 2, 2021.

[12]. S. Arsheen, A. Wahid, K. Ahmad, and K. Khalim, “Flying ad hoc network expedited by DTN scenario: Reliable and cost-effective MAC protocols perspective,” in 2020 IEEE 14th International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT), 2020.

[13]. G. S. Nagaraja, A. B. Soppimath, T. Soumya and A. Abhinith, "IoT Based Smart Agriculture Management System," 2019 4th International Conference on Computational Systems and Information Technology for Sustainable Solution (CSITSS), Bengaluru, India, 2019, pp. 1-5, doi: 10.1109/CSITSS47250.2019.9031025.

[14]. Vladimir Muliukha, Alexander Ilyshenko, Oleg Zayats, Vladimir Zaborovsky, (2015) “Preemptive queueing system with randomized push-out mechanism”, Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, Volume 21, Issues 1–3,Pages 147-158.